

بررسی آلودگی به باکتری بروسلا آبورتوس بویس در گاوهای شیری شمال ایران

دکتر محمودرضا اثناعشری^{۱*}

^۱ بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

بروسلا یک باکتری گرم منفی، داخل سلولی، کوچک، غیر متحرک، هوازی، کوکوباسیل و غیر هاگزا است که مسبب خسارات اقتصادی عظیمی در سراسر دنیا در اثر ایجاد آلودگی در دام ها می شود. بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی تنسیس، بروسلا سوئیس و بروسلا کنیس در انسان ایجاد بیماری بروسلوز می کنند. انتقال بیماری به انسان از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده، بافت های حیوانات بیمار و مصرف شیر و محصولات لبنی غیر پاستوریزه صورت می گیرد. در این بررسی از جمعیت حدود ۴۰۰۰۰۰ راسی گاوهای موجود در دامداری های صنعتی و سنتی استان مازندران مجموعاً ۷۶۸ نمونه شیر خام به طور تصادفی اخذ گردید که ۳۸۴ نمونه آن مربوط به گاوهای شیری واحدهای صنعتی و ۳۸۴ نمونه مربوط به گاوهای شیری گله های سنتی بوده که از برخی از دامداری های سطح استان جمع آوری شدند. نمونه ها مورد آزمایش تست حلقه شیر قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده آن بود که، میزان آلودگی بروسلائی در دامداری های صنعتی ۲/۸۶٪ و در گله های سنتی ۹/۱۱٪ و میزان کل آلودگی در گاوها ۵/۹۸٪ (۴۶ راکتور از ۷۶۸ نمونه) بوده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی می توان بیان کرد که وجود تب مالت در جوامع انسانی استان می تواند تنها ناشی از مصرف شیر گاو و فراورده های آن نباشد و باید تهاجم عفونت بروسلائی به جامعه انسانی را در حیوانات دیگری چون گوسفند و بز نیز جستجو کرد.

واژه های کلیدی: اپیدمیولوژی، بروسلا آبورتوس، بروسلوز، گاو، مازندران.

مقدمه:

بروسلوز از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام با گسترش جهانی است (Adamu et al, 2016) و یکی از مهم ترین بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان می باشد، که توسط باکتری های کوکوباسیل گرم منفی داخل سلولی گونه بروسلا ایجاد می گردد (Gwida et al, 2015). بروسلا ملی تنسیس (میزبان اصلی نشخوارکنندگان کوچک) و بروسلا آبورتوس (میزبان اصلی گاو) گونه هایی هستند که بیشترین آلودگی را در انسان ایجاد می کنند. بروسلوز به طور مستقیم سبب خسارات اقتصادی هنگفتی در صنعت دامپروری و همچنین در تجارت و صادرات می گردد (Marin et al, 2015). برای مثال در سال ۲۰۱۱ در آمریکای لاتین ۶۰۰ میلیون دلار خسارت ناشی از بروسلوز برآورد شده است (Masoudian et al, 2015). بروسلوز از روش های مختلف از جمله مصرف شیر خام و فرآورده های لبنی آلوده غیر پاستوریزه، تماس با بافت، خون، ادرار، ترشحات و نسوج دام های آلوده به انسان منتقل می شود (Adamu et al, 2016). کنترل بروسلوز سبب کاهش بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است (Hou et al, 2013). سالیانه پانصد هزار مورد بروسلوز انسانی در دنیا به سازمان بهداشت جهانی گزارش می شود (Gwida et al, 2015). بروسلوز در ایران اندمیک بوده و با توجه به اینکه بیشتر افراد از فرآورده های سنتی شیر

استفاده می کنند، بنابراین امکان ابتلا به این بیماری وجود دارد. با توجه به زئونوز بودن بیماری بروسلوز و خسارت های اقتصادی و بهداشتی، آگاهی بیشتر مصرف کنندگان فرآورده های شیر و افرادی که با دام ها تماس مستقیم دارند، این مطالعه از ضرورت خاصی برخوردار بود.

مواد و روش ها:

این پژوهش با اهداف تعیین میزان آلودگی به بروسلا آبورتوس بویس در شیر خام گاوهای منطقه و تعیین تفاوت میزان آلودگی بین گاوهای دامداری های سنتی و صنعتی استان مازندران و در دامداری های استان مازندران و با روش تست حلقه شیر انجام شد. این مطالعه بصورت مقطعی به مدت ۳ ماه و در طول فصل بهار سال ۱۳۹۷ صورت پذیرفت و نمونه برداری شیر خام بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی از گاوهای شیرده که شامل ۳۸۴ نمونه شیر خام از گاوهای سنتی و ۳۸۴ نمونه شیر خام از گاوهای صنعتی و در مجموع ۷۶۸ نمونه بودند، انجام شد. نمونه ها بلافاصله در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقال داده شدند و با آزمایش تست حلقه شیر مطابق با دستورالعمل بررسی شدند. موارد مبتلا در فرم های مخصوص ثبت گردید و داده های به دست آمده پس از جمع آوری به وسیله آزمون کای دو (χ^2) دوبعدی با بررسی فراوانی های مورد انتظار و مشاهده شده تحت نرم افزار SPSS در سطح خطای ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج:

نتایج حاصل از این مطالعه مطابق جدول ۱ ثبت شدند.

جدول ۱: جدول تشخیص بیماری بروسلوز در روش نمونه گیری تست حلقه شیر

رنگ حلقه	کاملاً آبی	تقریباً آبی	کمی آبی	همان رنگ	سفید
رنگ ستون	سفید	سفید	سفید	سفید	سفید
نتیجه	+++	++	+	-	-

از تعداد ۷۶۸ نمونه شیر گاو، تعداد ۴۶ مورد (۵/۹۸٪) مثبت مشاهده گردید. که از این ۴۶ مورد مثبت، تعداد ۱۱ نمونه (۲/۱۸۶٪) را گاوهای صنعتی و ۳۵ نمونه (۹/۱۱۱٪) را گاوهای سنتی تشکیل داده بودند (جدول ۲).

جدول ۲: میزان شیوع کلی آلودگی به بروسلوز در گاوهای آزمایش شده در برخی از گاوداری های سنتی و صنعتی استان مازندران در فصل بهار

سال ۱۳۹۷

تعداد کل گاوهای آزمایش شده	تعداد گاوهای سنتی	تعداد گاوهای صنعتی	تعداد کل گاوها	تعداد گاوها مثبت در	تعداد گاوها مثبت در	درصد کل آلودگی در	درصد آلودگی در	تعداد موارد	تعداد موارد	درصد آلودگی
۷۶۸ راس	۳۸۴	۳۸۴	۴۶	۳۵	۱۱	۵/۹۸٪	۲/۱۸۶٪	۳۵	۱۱	۹/۱۱۱٪

نتایج حاصل شده در این تحقیق نشان داد که افزایش میزان آلودگی به عفونت بروسلوز در گاوهای سنتی نسبت به گاوهای پرورش یافته در گاوداری های صنعتی معنی دار بود ($P < 0.05$).

بحث:

یافته های این بررسی، آلودگی نسبتا وسیع دامها را در این منطقه نشان می دهد که از نظر بهداشت انسانی هم، حائز اهمیت بسیار زیادی می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان آلودگی در گاوهای پرورش یافته در گاوداری های سنتی نسبت به گاوهای صنعتی، بیشتر بوده است. در این مطالعه، شیوع آلودگی به بروسلوز در گاوهای سنتی، نسبت به کل آلودگی ($0.76/0.8$) و نسبت آلودگی گاوهای صنعتی به کل آلودگی ($0.23/0.91$) بود.

در مناطق مختلف ایران، مطالعات بسیاری نسبت به شیوع بیماری بروسلوز در انسان و دام صورت گرفته است. در مطالعه ای در شهرستان سراب توسط اکبرمهر و همکاران در سال ۲۰۱۱ میزان بروسلوز در گاو، $3/66\%$ درصد و در گران، $2/4\%$ گزارش شده است (Akbarmehr et al, 2011). Doomari در سال ۲۰۰۹ در شهرستان جیرفت، میزان آلودگی به بروسلوز در گاوها را $11/37\%$ گزارش کرده است (Doomari, 2009). در یک مطالعه توسط Maadi و همکاران در سال ۲۰۱۱، میزان آلودگی بروسلوز در گاوهای ارومیه، پایین گزارش شد، در حالیکه میزان شیوع بروسلوز با روش تست حلقه شیر در استان آذربایجان غربی در بهار ۲۰۰۸ و در شهر خوی، $26/66\%$ گزارش شده است (Maadi et al, 2011). با وجود کاهش بروسلوز در کشورهای پیشرفته، ولی در بخش هایی مانند مدیترانه، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و بخش هایی از آسیا به خصوص عراق، ایران و ترکیه به صورت یک مشکل اساسی بر جای مانده است (Awwada et al, 2015). در یک مطالعه در سال ۲۰۱۱ در کشور بنگلادش، میزان آلودگی در گاو $2/66\%$ گزارش شد (Rahman et al, 2011). در سال ۲۰۰۷ آلودگی بروسلوز در گاو را در ترکیه $34/64\%$ (Otlu et al, 2007) و در سال ۲۰۱۳ در پژوهشی دیگر $7/81\%$ گزارش کرده اند (Arasoglu et al, 2013). در هندوستان بالای 22% نیز در مزارع پرورش گاوهای شیری گزارش شده است (Trangadia et al, 2010). در سال ۲۰۰۹ در عراق، $24/2\%$ درصد (Abbas and Aldeewan, 2009)، در کشور نیجریه در سال ۲۰۰۸ در گاو 40% درصد (Junaidu et al, 2008) و در سال ۲۰۱۵ در تحقیقی دیگر $33/33\%$ درصد (Bertu et al, 2015)، در تانزانیا، $6/8\%$ درصد (Assenga et al, 2015) و در کامرون، $5/2\%$ درصد گزارش شده است (Bayemi et al, 2015). در بررسی دیگری در نیجریه در سال ۲۰۱۶، آلودگی به بروسلوز در گاو، $5/4\%$ درصد گزارش شد (Adamu et al, 2016). با توجه با آلودگی نسبتا وسیع در پژوهش حاضر و به منظور سهولت در امر ریشه کنی، مواردی مانند توسعه مایه کوبی در کلیه جمعیت های حساس دامی، شامل گوسفند، بز و گاو، استفاده گسترده تر از واکسن (RB51)، آموزش دامداران برای رعایت بهداشت در زمان زایمان گاو، مصرف شیر، بستنی، پنیر و سایر مواد لبنی گاو فقط به صورت پاستوریزه و استریلیزه توصیه می گردد. به طور کلی با توجه به این بررسی، وجود تب مالت در جوامع انسانی استان مازندران می تواند تنها ناشی از مصرف شیر گاو و فرآورده های آن نباشد و باید تهاجم عفونت بروسلائی به جامعه انسانی را در حیوانات دیگری چون گوسفند و بز نیز جستجو کرد.

منابع:

- 1- Abbas B.A. and Aldeewan A.B. 2009. Occurrence and epidemiology of Brucella spp. In raw milk samples at Basrah province, IraQ. Bulgarian Journal Veterinary Medicine, 12 (2): 136-42.

- 2- Adamu S.G., Atsanda N.N., Tijjani A.O., Usur A.M., Sule A.G. and Gulani I.A. 2016. Epidemiological study of bovine brucellosis in three senatori al zones of Bauchi state, Nigeria. *Veterinary World*, 9 (1): 48-52.
- 3- Akbarmehr J. and Ghiyamirad M. 2011. Serological survey of brucellosis in livestock animals in Sarab City (East Azarbayjan province) Iran, *African Journal of Microbiology Research*, 5 (10): 1220-1223.
- 4- Arasoglu T., Gulluce M., Ozkan H., Adiguzel A. and Sahin F. 2013. PCR detection of *Brucella abortus* in cow milk samples collected from Erzurum, Turkey. *Turkish Journal OF Medical Sciences*, 43 (4): 501-508.
- 5- Assenga J.A., Matemba L.E., Muller S.K., Malakalinga J.J. and Kazwala R.R. 2015. Epidemiology of *Brucella* infection in the human, livestock and wildlife interface in the Katavi-Rukwa ecosystem, Tanzania. *BMC Veterinary Research*, 11:189.
- 6- Awwada E., Adwand K., Farrajc M., Essawic T., Rumib I., Manasrab A. et al. 2015. Cell Envelope Virulence Genes among Field Strains of *Brucella melitensis* Isolated in West Bank Part of Palestine. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 6: 281–286.
- 7- Bayemi P.H., Mah G.D., Ndamukong K., Nsongka V.M., Leinyuy I. and Unger H. et al. 2015. Bovine Brucellosis in Cattle Production Systems in the Western Highlands of Cameroon. *International Journal of Animal Biology*, 1 (2): 38-44.
- 8- Bertu W.J., Ocholi R.A., Gusi A.M., Abdullahi S., Zwandor N.J. and Durbi I.A.A. et al. 2015. *Brucella abortus* infection in a multispecies livestock farm in Nigeria. *The International Journal of Biotechnology and Food Science*, 3 (3): 36-40.
- 9- Doomari H. 2009. A serological survey on cow Brucellosis in Jiroft City. *Veterinary Research*, 64 (3): 233-236.
- 10- Gwida M., El-Ashker M., El-Diasty M., Melzer F. and Neubauer H. 2015. Seroprevalance of Bovine Brucellosis in the Nile Delta Region, Egypt: A Preliminary Study. *Journal of Veterinary Medicine and Research*, 2 (5): 1037.
- 11- Hou Q., Sun X., Zhang J., Liu Y., Wang Y. and Jin Z. 2013. Modeling the transmission dynamics of sheep brucellosis in Inner Mongolia Autonomous Region, China. *Mathematical Biosciences*, 242: 51–58.
- 12- Junaidu A.U., Oboegbulem S.I. and Salihu M.D. 2008. Seroprevalence of brucellosis in prison farm in Sokato, Nigeria. *Asian Journal of Epidemiology*, 1 (1): 24-8.
- 13- Maadi H., Moharamnejad M. and Haghi M. 2011. Prevalence of brucellosis in cattle in Urmia Iran. *Pakistan Veterinary Journal*, 31 (1): 81-82.
- 14- Marin V., Mellado M., Díaz-Aparicio E., Arellano-Reynoso B., and Carrillo E. 2015. Risk Factors Associated with Hair Sheep Berucellosis in an Intensive System. *Veterinary medicine and zootechnics*, 69 (91): 48-51.
- 15- Masoudian M., Derakhshandeh A. and Ghahramani Seno M.M. 2015. *Brucella melitensis* and *Mycobacterium tuberculosis* depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages. *Iranian Journal of Veterinary Research*, 16 (4): 368-373.
- 16- Otlu S., Sahin M., Atabay H.I. and Unver A. 2007. Serological investigations of brucellosis in cattle, farmers and veterinarians in the Kars district of Turkey. *Acta Veterinaria Brno*, 77: 117-121.

- 17- Rahman M.S., Faruk M.O., Her M., Kim J.Y., Kang S.I. and Jung S.C. 2011. Prevalence of brucellosis in ruminants in Bangladesh. *Veterinarni Medicina Journal*, 56 (8): 379-385.
- 18- Trangadia B., Rana S.K., Mukherjee F. and Srinivasan V.A. 2010. Prevalence of brucellosis and infectious bovine rhinotracheitis in organized dairy farms in India. *Tropical Animal Health and Production*, 42 (2): 203-207.

Study on *Brucella abortus Bovis* infection in dairy Cows in north Iran

Mahmoodreza Asnaashari^{1*}

¹ Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697 Tehran, IRAN. * Corresponding author: asnaashari@pnu.ac.ir

Abstract

Brucellae is a Gram-negative, facultative intracellular, small, non-motile, aerobic, immobile cocobacilli and non-spore Bacterium that cause major worldwide economic losses due to infection of livestock. *B. abortus*, *B. melitensis*, *B. Sui*, and *B. canis* are known to Brucellosis in humans. Transmission to humans can occur via direct contact with infected animals, infectious animals' tissues and consumption of contaminated unpasteurised milk and dairy products. In This survey, the *Brucella* infection rate was studied in dairy cattle of industrial and non-industrial herds in Mazandaran province. Seven hundred and sixty-eight milk specimens were randomly collected from whole 400,000 heads of cow in the area. It must be indicated that 384 samples of milk samples were taken from dairy cows of industrial farms and 384 samples of them from dairy cows of traditional herds. The specimens were collected from 3 regions in this province. Ring milk test were done on milk samples. The results showed that *Brucella* infection in province was 2.86% for industrial farms, 9.11% for non-industrial herds and 5.98% for total cows of province (46 Reactor of 768 samples). Generally according to the results of this survey, the prevalence and gradual increasing of the infection in province is not due to consumption of raw cow milk and its products, and the invasion of *Brucella* infection to the human being in this area must be searched in other animals like sheep and goat.

Keywords: *Brucella abortus*, Brucellosis, Cattle, Epidemiology, Mazandaran.